

Transición de la educación presencial a la educación virtual en tiempos del COVID-19

Transition from Presential Education to Virtual Education in Times of COVID-19

Marycarmen Rodríguez-Santos¹

Resumen

La presente investigación cualitativa se orientó bajo el paradigma interpretativo con posición ontológica apoyada en el construccionismo social y visión epistemológica con bases en la teoría de la complejidad, con el propósito de generar una aproximación teórica desde la voz de los versionantes acerca de la transición de la educación presencial a la educación virtual implementada por el gobierno peruano en tiempos de COVID-19. Los versionantes fueron docentes, psicólogos, directivos y padres de instituciones educativas de San Isidro, San Juan de Lurigancho y Surco de Lima. La investigación se desarrolló atendiendo al método fenomenológico (Martínez, 2004), sosteniendo entrevistas a profundidad y testimonios focalizados con los versionantes. Cumplidas las fases se le dio fiabilidad de los hallazgos con los actores principales, realizando la triangulación y posteriormente llegar a la comprensión de los hallazgos con las reflexiones de otras investigaciones y con las versiones de docentes con conocimiento en la temática.

Palabras clave: educación virtual, políticas educativas.

Abstract

The present qualitative research was oriented under the interpretive paradigm with an ontological position supported by social constructionism and an epistemological vision based on complexity theory, with the purpose of generating a theoretical approach from the voice of the versioners about the transition of the face-to-face education to virtual education implemented by the Peruvian Government in times of COVID-19. The versioners were teachers, psychologists, directors and parents of educational institutions in San Isidro, San Juan de Lurigancho and Surco de Lima. The research was developed according to the phenomenological method (Martínez, 2004), holding in-depth interviews and focused testimonies with the versioners. Once the phases were completed, the findings were given reliability with the main actors, performing the triangulation and later reaching the understanding of the findings with the reflections of other investigations and with the versions of teachers with knowledge on the subject.

Keywords: virtual education, educational policies.

¹ <https://orcid.org/0000-0001-5108-8952>. v-10849474@micorreo.uny.edu.ve

1. Introducción

Las nuevas pedagogías invitan a los profesionales para que sean capaces de responder, a través de sus estrategias pedagógicas, donde los aprendizajes potencialicen las capacidades y habilidades de los estudiantes llevándolos a desarrollar una actitud reflexiva, crítica e independiente, con conciencia para enfrentar de manera positiva sus propias realidades. Actualmente, los efectos del brote y la rápida propagación del virus COVID-19 han tenido repercusiones en el sector educativo y, hasta el 2019, la educación en Perú se sostenía en la modalidad presencial; pero en el 2020 ha cambiado a la enseñanza remota. Sin embargo, la falta de preparación tecnológica en los encargados de enseñar tiene efectos fatales para sobrevivir satisfactoriamente a la implementación de la enseñanza a distancia. Aunado a esto, en gran cantidad de hogares peruanos no se cuenta con equipos tecnológicos ni buenas conexiones a Internet para que el desenvolvimiento de la educación virtual sea una estrategia exitosa en su totalidad.

En este sentido, podemos destacar los efectos adversos que la pandemia trae al nivel educativo de los ciudadanos peruanos, los cuales han provocado que uno o más agentes clave del hecho escolar adopten posiciones adversas que no son rentables en las condiciones actuales de formación académica, lo que debilita la confianza en la gestión del titular del Ministerio de Educación en Perú. El presente estudio tiene como propósito generar una aproximación teórica acerca de la transición de la educación presencial a la educación virtual, implementada por el gobierno peruano en tiempos de COVID-19.

2. Fundamentación teórica

El aprendizaje en entornos virtuales promueve la posibilidad de generar procesos colectivos de construcción del conocimiento, que a su vez favorece indiscutiblemente los aprendizajes a partir de estrategias tecnológicas, en el cual es necesario desarrollar habilidades comunicativas y de interacción, que finalmente generan comunidades de aprendizaje. Al respecto Ruiz et al. (2015) resaltan lo siguiente:

En un ambiente virtual, el aprendizaje puede organizarse de diferentes maneras con el uso de las diversas herramientas, estrategias y metodologías de aprendizaje colaborativo; de manera particular, el trabajo en equipo (con el uso de los foros, wikis, mapas mentales, etcétera) es una metodología muy utilizada en el contexto educativo debido a sus resultados positivos en diversos estudios e investigaciones sobre esta forma de aplicación. (p. 15)

En referencia a lo anterior, se puede indicar que la educación a distancia debe tener estrategias didácticas claras que involucren las actividades de los participantes, aunado a que deben propender a la motivación para la participación propiamente dicha, porque como experiencia vivida como participante de estudios a distancia, muchos escenarios actuales indiscutiblemente propenden a la gestión del conocimiento, pero algunos muestran una sutil faceta de

aburrimiento y lejanía, y por ende sería interesante promover estrategias que beneficien el quehacer educativo y por ende la construcción del conocimiento. Por su parte Velazco y Mosquera (2007), aportan lo siguiente:

Los procesos y procedimientos pedagógicos tradicionales continúan fortaleciendo la dependencia de los estudiantes con sus profesores, evitando así, responsabilizarlos de un aprendizaje autónomo y el alcance de sus propósitos de formación. Generalmente, estos se confunden con las denominadas estrategias didácticas para el aprendizaje o con métodos que sirven de guía de una actividad específica, para el caso, la actividad de espacios tutoriales. (p. 1)

Lo anterior invita a considerar que las herramientas, los recursos, las competencias de docentes y estudiantes, deben adaptarse a la época y a las tecnologías disponibles, dejando que el estudiante como participante del hecho de estudio, produzca conocimiento según su nivel de interés. Del mismo modo esto puede ser proyectado en la formación y capacitación del personal de las organizaciones educativas, donde el papel del gerente es preponderante en el manejo del capital humano y por ende responsable directo de su capacitación en beneficio de la institución escolar. Entonces esto nos conlleva a internalizar que no existe una metodología única básica en la aplicación del aprendizaje, porque precisamente este se va construyendo según los estudiantes y docentes.

3. Metodología

Asumí el enfoque cualitativo considerando la visión, opinión, emociones e intereses de quienes edifican la vida social en las instituciones educativas, se trató del estudio de los comportamientos e historias que poseen los docentes, padres, estudiantes, psicólogos acerca del cambio de modalidad presencial a virtual en la educación a propósito del COVID-19. Para llegar al hecho educativo me posicioné en la ontología del ser, donde se trató del abordaje de un contexto emergente puesto que implica realidades complejas y múltiples derivadas en el quehacer de la enseñanza y el aprendizaje. Al afirmar que el contexto en estudio es una realidad construida socialmente, se asumió la teoría del construccionismo social como sustento para develar la relación del sujeto con su objeto de estudio. El abordaje del cambio de educación presencial a educación virtual está orientado por el aporte ontológico y epistemológico del método fenomenológico hermenéutico, y me apoyé en Sandín (2003) cuando señala que la fenomenología busca identificar las formas cualitativamente, donde diversas personas experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden la realidad estudiada. En este sentido, se determinan las variaciones al describir los fenómenos con la interpretación y comprensión de las entrevistas individuales.

Para el desarrollo de esta investigación, implementé la propuesta de Martínez (2004) atendiendo a sus cuatro etapas: etapa previa, etapa descriptiva, etapa estructural y etapa de comprensión de la información. El ambiente contextual que ocupó la investigación se

circunscribe a tres colegios de la municipalidad de Lima, donde entablo una relación empática en un clima de confianza y agrado para sostener conversaciones abiertas con los sujetos involucrados en el estudio, plenas de sentidos y significados en torno a la temática desarrollada. En la recolección de la información hice uso de la observación, testimonio focalizado y entrevistas a profundidad.

4. Resultados

En las instituciones educativas bolivarianas, actualmente la gestión desarrollada se corresponde con los parámetros del paradigma tradicional de la educación, en vista de que la misma se concentra en la elaboración y cumplimiento de una planificación que responde a los requerimientos de la organización institucional. El estudiante recibe informaciones que procesa para cumplir con una actividad evaluada, dispuesta por el docente, convirtiendo así el aprendizaje en un conglomerado de nociones conceptuales adquiridas en el hecho educativo. No existe un criterio unificado en lo referente al desarrollo de una *praxis* educativa adaptada a los requerimientos y realidades de los actores sociales que conforman la organización escolar. La deficiencia de recursos en los liceos bolivarianos manifiesta un escenario práctico docente que no va más allá de lo que está reseñado en los libros, quienes solo tienen a favor su preparación, su experiencia y los libros para cumplir con su rol de formador de ciudadanos.

Es necesario resaltar que las instituciones educativas particulares se desenvuelven en disonancia con las directrices emanadas de las autoridades del Ministerio de Educación, es decir, mientras los colegios estatales desarrollan su práctica educativa por competencias, los colegios privados llevan a cabo una práctica docente sustentada en contenidos. Aunado a esto, unas instituciones cuentan con plataformas digitales (aulas virtuales) mientras que otras solo aplican la educación remota vía WhatsApp. De esta manera, el docente no se está ajustando a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación en cuanto al uso y manejo del currículum nacional, en virtud de que estas directrices no se corresponden con lo que realmente se vive en las instituciones educativas en todo el país, a lo que se suma la falta de acompañamiento pedagógico para la comprensión de estos lineamientos. Esta falta de adecuación entre la práctica educativa y las realidades del entorno escolar recae sobre la preparación de los estudiantes, quienes egresan de las instituciones educativas sin una formación que dé respuesta a los requerimientos de la situación actual del país.

Otro elemento que se suma a esta situación difícil de la transición de educación presencial a la educación a distancia, es la dificultad de muchos hogares para acceder a las herramientas tecnológicas para que los estudiantes puedan recibir las clases, en este sentido, mientras en una casa hay una sola computadora, hay tres niños que necesitan hacer uso de ella en un mismo momento o, en el peor de los casos, no hay computadora, o por ejemplo, otros deben mudarse a otros lugares por no tener la conectividad suficiente para obtener las instrucciones de sus docentes. También el Ministerio de Educación ha dispuesto de tres instrumentos para que los niños que cursan sus estudios en el rubro estatal logren formarse: estos son la televisión, la plataforma digital y la radio, en base al Proyecto Aprendo en Casa que, en cierta

medida, ha ayudado a que la educación no se detenga. Pero no todos los casos son beneficiosos al buen desempeño de la sociedad peruana en formación.

5. Conclusiones

La educación es la génesis de las construcciones sociales y culturales y es tarea de los docentes girar su mirada a la ruptura de paradigmas como un reto avasallante para comprender su acción cotidiana. El docente debe ocuparse de considerar la cultura que permea en su accionar educativo, teniendo en cuenta los aspectos medulares en materia curricular, como las políticas educativas del Estado, el diseño curricular, los lineamientos curriculares, la participación de las comunidades y su rol en la creación y formación como el ciudadano que la sociedad y el país necesita.

El docente debe participar en el establecimiento de las políticas educativas en un trabajo integrado con la comunidad, la academia y la investigación con pertinencia social, con la articulación de encuentros de participación teniendo presente la necesidad de erradicar toda posición normativa, rutinaria y carente de espíritu transformador, para promover un actor social como agente de su propia cultura. El docente debe romper con los dogmas y tradiciones, centrándose en el repensar del hecho educativo, ya que los avances tecnológicos ponen la información multidisciplinaria al alcance de estudiantes y se debe transformar el modelo de enseñanza en uno fundamentado en la innovación y la creatividad, y hacia ese horizonte se orienta la contextualización de la educación.

6. Referencias bibliográficas

- Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte de la metodología cualitativa*. México: Trillas.
- Ruiz, E., Galindo, L., Martínez, N., & Galindo, R. (2015). *El aprendizaje colaborativo en entornos virtuales*. México: Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo docente. <https://r.issu.edu.do/l?l=544zop>
- Sandín, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*. España: McGraw Hill.
- Velazco, M., & Mosquera, F. (2007). *Estrategias didácticas para el aprendizaje colaborativo*. <https://r.issu.edu.do/l?l=545DDu>